

中国抗疫策略调查报告

摘要

3 年间，冠病 COVID-19 引发的瘟疫已蔓延至全球绝大多数地区及国家，病毒变异株具有超强的传播性、感染性及隐蔽性，这令全球人类面临威胁。中国是目前少数遭变异株入侵造成疫情爆发后仍成功实施抗疫的国家之一。我们通过简析中国政府在历代多次重大瘟疫（尤其是鼠疫）中采用的抗疫策略，与世界其他受瘟疫危害的国家抗疫策略差异对疫病危害结果的影响，梳理中国政府抗疫的有效策略，观察中国的防疫体系在冠病防治中的应用。经过调查发现，中国历代抗疫成功的关键在于其政府主导并实施了足以形成全民调动联合抗疫的措施，中医药也在其中发挥着重要的预防与治疗辅助作用，而这些正是中国目前针对冠病构筑防疫体系的核心。

关键字： 抗疫，政府主导，全民抗疫，中医药

目 录

绪 论	2
一、 瘟疫的定义	3
二、 世界史上曾引发全球危机的瘟疫概述	4
(一) 流感在致死率方面具有极强危害	4
(二) 霍乱与卫生环境问题密切相关	8
(三) 疟疾管控以“防”为主“治”为辅	12
(四) 天花已被人类完全消除	15
(五) 鼠疫对世界人口增长构成障碍	19
三、 中国历代针对瘟疫防治的策略梳理	30
(一) 政府集中统一建立防疫管理系统	30
(二) 政府注重有效落实隔离措施	31
(三) 政府重视中医药疗效	31
(四) 政府向民间普及瘟疫知识	32
四、 中国防疫策略在现代冠病防治中的应用体现	33
(一) 中国政府制定最高领导决策及高效执行应对机制	34
(二) 中国政府实施疫区社会隔离和交通管控	35
(三) 中国政府重视中医药的治疫疗效确保救治	35
(四) 中国政府以公开宣传取得社会共识推动全民抗疫	37
(五) 中国政府保障抗疫药品研发并推广疫苗接种工作	37
结 论	39

绪论

自 2019 年起，冠病 COVID-19 引发的瘟疫肆虐全球，疫情在多个大洲蔓延，至今已导致至少 5 亿人感染，数百万人死亡。三年间，尽管人类在针对冠病病毒的疫苗及治疗药物的研发上已取得一定成效，但随着病毒毒株不断变异更新，现有疫苗及药物的效用仍面临巨大挑战。在世界诸多出现疫情的国家中，中国是目前全球仍然坚持做“清零”的国家之一。而由中国政府主导的全社会防控措施自 2019 年在中国武汉第一次成功实践至今，已经帮助他们顺利渡过数次由冠病变异株引发的突发性疫情，包括现今传播最快，隐蔽性最高的变异毒株奥密克戎。

我们好奇于中国政府在冠病防控方面采用的策略思路究竟从何而来，以及中国为何决定在冠病治疗时启用他们国家的传统中药——大量医案证明传统中药在冠病治疗中疗效非常突出，治愈率极高。中国是拥有五千年灿烂历史的文明古国，他们的政府积攒了丰富的抗击瘟疫经验，或许从历史中能寻找出答案，因此我们开始了这次调查。

一、瘟疫的定义

瘟疫（英语：Pandemic），也称大流行，是指某种流行病的大范围爆发，其规模涉及多个大陆甚至全球（即全球大流行），并有大量人口患病，引发严重状态。^[1]瘟疫中的流行病多为传染病，而这种流行病也被称为“大流行病”或“大流行性疾病”（英语：Pandemic disease）^{[2][3]}。

图 1.1 17 世纪法国画家尼古拉斯·普桑的名作《阿什杜德的瘟疫》，反映了安东尼大帝执政时期突然暴发的瘟疫。图源自公开资料。

根据世界卫生组织（以下简称 WHO）的定义，瘟疫/大流行的出现应符合下列条件^[4]：一是一种新病原体在人群中出现；二是病原体可感染人，并能引起严重症状；三是病原易传染，特别是在人与人之间传染。

瘟疫是一种跨越国界的流行病，必须在全球范围内影响人们。一种疾病或病症不能仅仅是因为它存在范围广或导致许多人死亡，就说引发瘟疫，它也必须具有传染性，例如癌症；而一种感染人数稳定的且广泛流行的地方病也不能成为瘟疫，例如季节性流感复发，虽然它们在全球大片地区同时发生，但并没有在全世界形成传播。

^[1] What is a pandemic?, 世界卫生组织（WHO）, 2020-12-11

^[2] 流行和大流行性疾病, 世界卫生组织, 2020-12-21

^[3] Disease outbreaks, 世界卫生组织（WHO）, 2020-12-21

^[4] Avian influenza frequently asked questions, 世界卫生组织, December 5, 2005 2009-02-13, A pandemic can start when three conditions have been met: a new influenza virus subtype emerges; it infects humans, causing serious illness; and it spreads easily and sustainably among humans.

二、世界史上曾引发全球危机的瘟疫概述

在人类历史上曾发生过许多因流行病引起的瘟疫，其中部分流行病甚至已经被人类消除，例如天花。但瘟疫一直是人类文明的同行者。历史上的重大瘟疫每每以突如其来的方式冲击人类文明，重塑社会秩序，催生技术革命，成为推动历史变迁和社会发展的“加速器”和“孵化器”。曾在世界引发瘟疫导致大量人类死亡的重大传染病包括流感、霍乱、疟疾、天花、鼠疫等，最近出现的冠病 COVID-19 也被列入其中。

歷史排名	疫情名稱	時間	主流行地區	流行病	病原	死亡人數
1	安東尼大瘟疫	165年—180年	羅馬	未知	未知	500萬 - 1000萬
2	查士丁尼瘟疫	541年—542年	地中海	鼠疫	鼠疫桿菌	1500萬 - 1億
3	黑死病	1347年—1773年	歐洲	鼠疫	鼠疫桿菌	7500萬 - 2億
4	墨西哥天花	1519年 - 1520年	墨西哥	天花	天花病毒	500萬 - 800萬
5	科科利茲利流行病	1545年—1578年	墨西哥	未知	未知	700萬 - 1750萬
6	第三次鼠疫大流行	1855年—1960年	亞洲	鼠疫	鼠疫桿菌	1200萬 - 1500萬
7	1918年流感	1918年—1920年	全球	流感	H1N1流感病毒	1740萬 - 1億
8	俄國斑疹傷寒	1918年 - 1922年	蘇俄	流行性斑疹傷寒	立克次體	200萬 - 300萬
9	愛滋病疫情	1981年 - 至今	全球	愛滋病	人類免疫缺陷病毒	3650萬
10	2019冠狀病毒病疫情	2019年 - 至今	全球	2019冠狀病毒病	嚴重急性呼吸系統綜合征冠狀病毒2	625萬（官方報告） - 1713萬（學術估計）

图 2.1 世界十大致命流行病排行，死亡计数为历史总数。源自维基百科“按死亡人数排列的自然灾害列表”之“十大致命的流行病”列表。^[5]

（一）流感在致死率方面具有极强危害

流感是一种流行感冒病毒引发的传染病，它引发瘟疫后会在一个大区域（多个大陆或世界范围内）传播并感染大部分人口。近代引发瘟疫的新流感毒株主要来自动物宿主（猪、鸡和鸭），因为这些新型病毒株不受人们对旧有人类流感病毒株可能具有的任何免疫力的影响，因此当一种新的流感病毒株从动物宿主传播给人类时，可以极其迅速地传播并感染大量人群，就会引发流感瘟疫。在过去的 140 年中，全球发生了六次重大流感瘟疫，其中发生在 1918 年的流感瘟疫最为严重，据估计导致了 5000 万-1 亿人的死亡。

^[5] “按死亡人数排列的自然灾害列表”之“十大致命的流行病”列表， 维基百科

1. 1918 年流感的起源与传播

研究发现，1918 年流感起源于美国。最早记录的病例是 1918 年 3 月，发生在在美国堪萨斯州军营。当时军营里的医生向上级部门报告发现了一种未知流感。但当时美国刚宣布参加一战，全国正在筹备参军事项，因此无人关注这一次的流感。

图 2.2 美国堪萨斯州赖利堡的军营医院，病房内被感染流感的军人塞满。

图源自公开资料。

随着一战中各国军队的调动，当年 4 月法国、德国和英国开始出现更多病例。流感很快占领了整个美洲，并蔓延到非洲南部，最后欧洲、亚洲、澳洲都出现了疫情。两年后，估计全球近三分之一的人口，约 5 亿人受到感染。

2. 1918 年流感在全球蔓延造成的危害分析

1918 年 9 月 15 日，纽约市出现首例流感死亡病例。9 月 28 日，为促进第一次世界大战的政府债券，在参加游行的人群中大规模爆发疫情，最后导致 12,000 人死亡^[6]。1918 年 10 月是此次瘟疫中死亡率最高的月份。在美国，1918 年 9 月至 12 月期间报告了约 292,000 人死亡，对比流感未发生前的 1915 年同期死亡人数记录仅为约 26,000 人。

^[6] Iijima W (2003). "Spanish influenza in China, 1918 - 1920: a preliminary probe". In Phillips H, Killingray D (eds.). The Spanish Flu Pandemic of 1918: New Perspectives. London and New York: Routledge. pp. 101 - 09.

图 2.3 纽约、伦敦、巴黎和柏林在 1918 年 6 月至 1919 年 3 月的死亡率，单位：每千人。

图源自公开资料。

荷兰报告了 40,000 多人死于流感和急性呼吸道疾病。印度受到的影响尤其致命，仅在 1918 年最后一个季度就有约 2000 万人死于此次流感。

布里斯托尔湾是阿拉斯加原住民居住的地区，死亡率占总人口的 40%，一些村庄完全消失。新西兰因无法采取措施防止涉疫船只离港，导致流感从新西兰传播到汤加（8% 的人口死亡）、瑙鲁（16% 的人口死亡）和斐济（死亡 9,000 人）。受影响最严重的西萨摩亚，该地 90% 的人口受到感染；人口中 30% 的成年男性、22% 的成年女性和 10% 的儿童死亡。在伊朗，死亡人数在 902,400 到 2,431,000 之间，占总人口的 8% 到 22%。

在南非，大约 300,000 人（占总人口的 6%）在六周内死亡。记录表明，该国于 1918 年 9 月发现病毒，但在抗疫的早期阶段，当地政府未能严格落实隔离防疫措施，并大意的认为此次流感与普通流感相似，轻视和大意导致病毒最终感染整个国家^[7]。

^[7] Phillips H. "South Africa bungled the Spanish flu in 1918. History mustn't repeat itself for COVID-19". The Conversation. Archived from the original on 13 June 2020. Retrieved 26 May 2020.

中国是此次流感瘟疫中受影响较小的国家之一，该国因疫死亡的人数记录值极低^{[8][9]}。并且几乎没有证据表明中国与世界其他国家相比，整体受到流感的严重影响。通过查阅当时受英国政府控制的香港、广州、北京、哈尔滨和上海等中国港口城市留下的大量医疗数据（这些数据是由中国海事海关收集的，该机构主要由英国、法国和其他在华的欧洲殖民官员组成），发现与亚洲其他城市相比，中国港口城市的数据记录显示当地死亡率较低。例如，香港和广州的英国当局报告的流感死亡率分别为 0.25% 和 0.32%，远低于亚洲其他城市报告的死亡率。同样，在 1918 年的上海（1918 年人口超过 200 万）只有 266 人死于流感。如果从中国这些城市记录的大量数据推断全国的死亡率，那么，1918 年中国整体流感的死亡率可能低于 1%，远低于世界平均水平的 3%-5%。临近中国大陆地区的日本和台湾地区报告的流感死亡率分别约为 0.45% 和 0.69%，也高于香港（0.25%）、广州（0.32%）等港口城市 and 上海的死亡率。^[10]

3. 世界受危害较轻地区应对流感瘟疫采用的措施对比

（1）隔离管控对阻断流感传播具一定效用

在太平洋地区，美属萨摩亚和新喀里多尼亚的法国殖民地通过有效的隔离措施，在初期短暂控制住了疫情，甚至成功地防止了一个人死于流感；随着隔离期的结束，这两个地区仍出现了疫情蔓延，并造成当地 1% 人口死亡。澳大利亚和冰岛通过封锁城市主要道路等隔离措施，确保部分地区的人口免于受流感侵害，降低了疫情对本国的影响范围。

（2）中医药对防治 1918 年流感疗效显著

1918 年流感疫情在中国境内爆发后，当时的北洋政府迅速采取了一系列控制流感的措施，包括“在房屋内喷洒石灰粉或石灰水，焚烧中药大黄和苍术来消毒空气”；在饮食方面“建议村民每天多食用绿豆和冰糖熬制的粥”；对

^[8] Phillips H. "South Africa bungled the Spanish flu in 1918. History mustn't repeat itself for COVID-19". The Conversation. Archived from the original on 13 June 2020. Retrieved 26 May 2020.

^[9] "Mortality Statistics 1918: Nineteenth Annual Report" (PDF). United States Census Bureau. 1920. p. 28. Archived (PDF) from the original on 11 July 2020. Retrieved 29 May 2020.

^[10] Killingray D, 菲利普斯 H (2003)。1918-1919 年西班牙流感大流行：新视角。劳特利奇。国际标准书号 978-1-134-56640-2。2021-07-27 从原版存档。2020-11-09 检索。

于有流感病人的家庭发放中药汤剂。在 1918 年 11 月 6 日的上海《申报》上，全文刊登了当时定海县知事冯秉乾撰写的《救治时疫之布告》，这份布告以通俗的六言诗形式提到由清代医家吴鞠通研制的“银翘散”是治疗流感的名方，同时建议群众养成良好的卫生习惯，保持自身良好的卫生状况^[1]。

图 2.4 中国清代医家吴鞠通像。图源自《中国中医药发展史》。

（二）霍乱与环境卫生问题密切相关

霍乱是一种细菌疾病，一般通过被污染的水源传播。这种传染病感染会导致患者出现严重腹泻和脱水，即便是健康的患者，但若不加以治疗数小时内就会致命。人类粪便处理不足和饮用水处理不足都会极大地促进其传播。

^[1] 无住行者，《1918 年，中国靠中医药挺过了西班牙大流感》，2022-03-28

图 2.5 显微镜下的霍乱弧菌。图源自公开资料。

工业化国家的现代污水和水净化处理在一定程度上消灭了霍乱，但战争、内乱或自然灾害之后的水和食物供应被霍乱弧菌污染，以及拥挤的生活条件和恶劣的卫生条件是再度引发霍乱疫情的原因。

1. 霍乱的传播及危害

在最近的 200 年间，全球共发生了七次霍乱大流行，印度是起源国也是受灾最严重的国家。据估计，1817 年至 1860 年间，印度在 19 世纪的前三场大流行中死亡人数已超过 1500 万人；1865 年至 1917 年间，在接下来的三次大流行中，又有 2300 万人死于霍乱。

图 2.6 当前霍乱大流行菌株的进化形成过程以及全球迁移示意图。图源自国际权威学术杂志《美国国家科学院院刊》(PNAS)

从 1816 年到 1923 年，霍乱引起的瘟疫在世界部分地区连续不断地发生。商业、移民和朝圣活动引起的人口流动被认为是其传播的原因。在 1879-1883 年，霍乱疫苗研发和治疗药物取得突破，很长一段时间霍乱疫情消失。但在 1961 年，第七次霍乱大流行蔓延，疫情在 1970 年代消退。至 2018 年，全球共报告有 499447 例霍乱病例和 2990 例死亡。

霍乱从 1820 年传入中国后，在 1939—1947 年间，该国因霍乱发病人数达 81510 人，死亡 11762 人。新中国成立后，霍乱疫情得到有效控制，除了 2005 年在中国东南沿海地区出现了霍乱暴发疫情外，多数年份病例数均在数十至一、二百例之间，一些年份霍乱的年报告病例不足 20 例。

2. 霍乱防治的国际卫生防疫要求与中国所执行策略的比较

(1) 世卫组织的霍乱防控指导意见

世界卫生组织全球霍乱控制专题小组于 2017 年 10 月启动了长期有效控制和消除霍乱的《全球路线图》战略。该战略强调了霍乱疾病防控的三个主要方面：**一是**早期发现并快速应对以控制疫情；**二是**采用多部门方法，将加强监测、疫苗接种、社区动员以及提供饮用水、环境卫生和个人卫生结合起来，在流行国家的热点地区预防霍乱；**三是在**地方和全球各级就技术支持、资源动员和伙伴关系建立有效的协调机制。

图 2.7 无国界医生为布隆迪和刚果难民进行口服霍乱疫苗。

图源自“无国界医生”组织官方网站。

（2）中国应对霍乱主张防治结合

通过查阅古籍发现，中国从古代起就有诸多治疗霍乱的中医药配方，如东汉张仲景《伤寒杂病论》、《医门揽要》、嵩明县杨林名医管浚的《管浚秘方》等，均对霍乱有良好的治疗作用，并且是多次大疫中政府向民间施放的主要汤药药方。

新中国成立后，又培养出一批流行病学、细菌学等领域的专家，如被称为“中国霍乱防治第一人”的高守一院士，他在鉴别霍乱弧菌、建立了噬菌体分型方案及研制庆大霉素琼脂培养基等方面科研成果显著。并且中国政府方面也对落实防控霍乱工作严格实施防控策略与防疫医疗技术措施，积极推行全民健康行动，使得中国的霍乱疫情得到有效遏制。

图 2.8 中国霍乱防治专家高守一院士。图源自网络。

（三）疟疾管控以“防”为主“治”为辅

疟疾是一种由寄生虫引起的威胁生命的疾病，通过受感染的雌性疟蚊叮咬传播给人类。尽管疟疾可防可治，但 2020 年全球因疟疾死亡人数仍有约 62.7 万人。世卫组织报告指非洲区域在全球疟疾负担所占比例畸高。

1. 疟疾的起源及危害

恶性疟原虫已存在地球约 5 至 10 万年，但直到 1 万年前族群数量才开始增加，这可能与人类发展农业并群聚定居有关。人类疟原虫的近亲物种迄今仍时常感染黑猩猩，一些证据显示恶性疟原虫可能源于与大猩猩相近的物种。公元前 2700 年起，中国就有关于疟疾引起的独特的周期性发烧的历史记载^[12]。英国医师罗纳德·罗斯发现疟疾是经由蚊子传播的，为此他还获得 1902 年诺贝尔生理医学奖。

^[12] Cox F. History of human parasitology. *Clinical Microbiology Reviews*. 2002, 15 (4): 595–612. PMC 126866 可免费查阅. PMID 12364371. doi:10.1128/CMR.15.4.595-612.2002.

图 2.9 英国医师罗纳德·罗斯因为发现疟疾是经由蚊子传染而获得 1902 年诺贝尔生理医学奖。图源自公开资料。

迄今为止疟疾在全球范围内的流行仍很严重，世界人口约有 40% 生活在疟疾流行区域。疟疾曾经是欧洲和北美最常见的疾病，虽然现在已经不再流行，但从境外输入的病例仍时有所闻^[13]。疟疾是非洲大陆最严重的疾病，约有 5 亿人口生活在疟疾流行区，每年全球约有 1 亿人有疟疾临床症状，其中 90% 的患者在非洲大陆，因疟疾死亡的人数超过 200 万。亚洲东南部、中部也是疟疾流行极猖獗的地区。中南美洲至今仍有疟疾流行。

2. 中国成功消除疟疾所采用的策略及成效概述

在新中国政府成立以前，20 世纪 40 年代，中国每年患疟疾人数约 3000 万，其中，死亡病例高达 30 万。1949 年后，由于新中国政府对疟疾的科学研究和防治提上议事日程，并投入了更多的人力、物力和财力，有效提升了该国国民对疟疾的认识，因此疟疾防治也日益精准到位。20 世纪 40 年代末

^[13] Webb Jr JLA. *Humanity's Burden: A Global History of Malaria*. Cambridge University Press. 2009 [2015-05-20]. ISBN 978-0-521-67012-8.

记录的数据统计是，当时中国有疟疾流行的区县数是 1829 个，约占当时全国区县数的 80%，大约有 3000 万感染病例，死亡率约 1%。

2015 年中国科学家屠呦呦发现了青蒿素，这是当今最有效的抗疟药物的核心化合物，她因此获得了诺贝尔奖。经过世卫组织的认可，青蒿素为基础的联合疗法（ACT）成为首选的一线抗疟治疗方法，被认为在很大程度上使全球疟疾死亡人数减半，并被认为是自 2001 年以来拯救数百万人生命的关键组成部分。^[14]

图 2.10 中国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖。

图源自公开资料。

2021 年 6 月 30 日，世卫组织宣布中国获得无疟疾认证，目前全球范围内获得这一认证的共有 40 个国家和地区。中国通过实践证明了创新的治疗方法和积极的疾病监测可以遏制疟疾，他们的防治策略及成效如下：

20 世纪 80 年代，中国就在国内推广使用“中药剂浸蚊帐”来预防疟疾，到 1988 年，又在全国范围内分发了 240 多万顶蚊帐，此举早于世卫组织建议用蚊帐控制疟疾；

^[14] 2022 年世界防治疟疾日：在拯救最脆弱人群的赛跑中，医学创新正在重振抗击疟疾的进展步伐.世界知识产权组织.https://www.wipo.int/policy/zh/news/global_health/2022/news_0009.html

1990 年底，中国的疟疾病例数已降至 11.7 万例，死亡人数减少了 95%，但 2003 年，该国政府仍坚持为抗击疟疾加强了培训、人员配备、实验室设备和药品；

2010 年，中国政府决定为消除疟疾采取更全面的措施，他们启动了全国范围内消除疟疾的计划，动员了包括卫生、警察、军队和旅游部门在内的 13 个部委展开联合行动——这些部委按照被称为“1-3-7”战略的时间表对出现的疫情做出快速响应，即卫生机构在一天内报告疟疾诊断；到第三天结束时，卫生主管部门需要确认病例并确定传播风险；在七天内，必须采取适当的措施来防止疾病的进一步传播——这个战略在中国云南省的疟疾防治中被证明非常有效，该省曾是中国疟疾高发县最多的省份。

（四）天花已被人类完全消除

天花是由天花病毒引起的急性传染病，经由受感染的气溶胶和已显现症状的受感染者的飞沫在人际传播。在天花被消灭之前，它已困扰人类至少 3000 年，仅在 20 世纪就夺去了 3 亿人的生命。最后一例已知天花流行病例据报 1977 年发生在索马里，这一病例得到迅速控制。最终，世界卫生组织于 1980 年正式宣布扑灭天花，使之成为首个于世上绝迹的人类传染病。

图 2.11 穿透式电子显微镜下的天花病毒。病毒粒子的中央位置呈哑铃状，内含病毒的脱氧核糖核酸(或称 DNA)。图源自公开资料。

1. 天花的起源及危害

一般认为，古埃及或许为天花的起源地。已死去逾三千年的法老拉美西斯五世可能是史上首名天花病人，专家在其木乃伊身上找到了明显的脓疱痕迹。^[15]早期的印度及中国文献亦有记载这种疾病。^[16]

公元 6 世纪时，由于沿着丝绸之路的贸易活动增加，天花迅速地传到了日本和朝鲜半岛。尤其是在公元 735-737 年间，天花在日本大爆发，死亡人数估计达到了人口的三分之一。7 世纪时，由于丝绸之路上的贸易和旅行等活动变得更为频繁，天花成为了印度次大陆的“地方病”（在特定人群中规律爆发的流行病）。这一时期穆斯林的扩张又将天花传到了北非、西班牙和葡萄牙。9 世纪，实验医学的早期倡导者、阿拔斯王朝时期巴格达和雷伊医院的主任医生，波斯医生拉齐，第一次对天花作出了最为完整的描述，并将其与麻疹和水痘做了区别。10 世纪时，天花在整个安纳托利亚传播开，加上 13 世纪丝绸之路上的活动更为频繁，天花成为了一些原来未感染地区的“地方病”，例如中欧和北欧。15 世纪，葡萄牙人远征到非洲西海岸，新的贸易路线让天花传入了更远的、原先未感染的地区。^[17]

2. 史上关于天花的预防法

最早出现的天花预防法为接种术（又被称之为“人痘接种术”以便与后来出现的天花疫苗加以区分）。根据为数甚少的梵语文献记载，古印度早于公元前 1,000 年采用了这个方法，接种者通过吸入已被磨成粉末的皮痂，或使用沾有这些皮痂的利器刮破皮肤来预防天花。古代中国最早于公元 10 世纪（北宋时期）开始采用接种术，到了 16 世纪（明朝）已普及全国，但接种术的弊端导致接种者仍存在 2% 的死亡率。

18 世纪末，受到人痘接种术的启发，英国医生爱德华·詹纳（Edward Jenner）从牛身上发现了天花病毒的近亲——牛痘，牛痘病毒感染人以后，病发的症状不像天花那么严重，但它产生的免疫反应足以使人能够抵御天花病毒的侵犯。从此，比人痘更安全的牛痘接种法正式诞生并开始在全世界推广。

^[15] Hopkins, Donald. Ramses V: Earliest known victim? (PDF). World Health Organization. (1980).2015-10-03.

^[16] Hopkins DR. The Greatest Killer: Smallpox in history. University of Chicago Press. 2002. ISBN 0-226-35168-8.

^[17] The Spread of Disease along the Silk Roads: Smallpox.<https://en.unesco.org/silkroad/content/spread-disease-along-silk-roads-smallpox>

图 2.12 当时的人误以为种过牛痘疫苗的人们会长出牛角、牛毛，詹姆斯·吉尔雷于公元 1802 年绘。图源自公开资料。

不过，由痘苗病毒制成的天花疫苗有一定的副作用。首次接受注射的人士有千分之一的机会出现不危及生命的不良生理反应，如过敏（多形性红斑 *Erythema multiforme*）及中毒；所有接种人士有两千分之一的机会出现可能威胁生命的副作用；而疫苗所致的死亡率则仅为 0.000198%（每一百万人中的 1-2 名），死因多数为脑炎及针头刺入处坏死。考虑到上述风险及天花病例的逐步减少，美国及欧洲分别于 1972 年及 1970 年代停止儿童疫苗接种。除此，美国亦分别于 1976 及 1990 年停止向医护人员及新兵进行常规注射（被派遣中东及韩国的部队除外）。到了 1986 年，所有国家均停止了常规天花免疫接种。现在，只有在高风险实验室内工作的人员需接受常规注射。

3. 先于世界消除天花的中国所采用防疫策略概述

中国是有效治疗天花最早的国家。清代名医朱纯嘏的《痘疹定论》中记载，在宋真宗年间，宰相王旦的几个子女陆续死于天花，最后只剩下一个孩子王素，于是他请来各地名医来帮王素预防天花。一位住在峨眉山的医生将天花患者的痘痂取下磨成细末，吹进王素的鼻孔后预防成功，这就是后来流传的人痘接种术。

图 2.13 中国古代采用人痘接种法治愈天花。图源自网络。

1805 年，牛痘接种法传入中国。考虑痘苗毒株均来自外国，被称为“中国生物制品事业的奠基人和开创者”的齐长庆开始进行“国产痘苗”的研究。他经过对毒株进行“十代减毒”，改良出一种免疫力好、副作用小的天花痘苗毒种“天坛株”。现在，“天坛株”已经成为多种重组疫苗的载体，除了天花疫苗、乙肝疫苗外、世界上第一个全面进入二期临床实验的艾滋病疫苗也是以“天坛株”为载体重组的。

图 2.14 中国生物制品学家、兽医科学家、发明家齐长庆。图源自公开资料。

1952年，新中国成立后的第三年，中国各地接种疫苗已达五亿多人次，天花的泛滥和蔓延得到有效地控制。随后中国工程院院士赵铠创新提出用“鸡胚细胞”来培养痘苗，并取得了突破性进展。而由中国科技工作者研制的耐热液体痘苗，又延长了疫苗的保存期，可以满足广大农村边远地区和气候炎热而又无冷藏设备地区种痘的需要。至此中国对天花的防治进入良性发展。

1961年6月，中国最后一名天花病人胡小发痊愈出院；1975年11月13日，世界卫生组织宣布，亚洲有史以来第一次消灭天花。新中国政府只用了11年时间，就消灭了天花，比世界卫生组织宣布亚洲消灭天花的时间整整提前了14年。

（五）鼠疫对世界人口增长构成障碍

鼠疫是存在于啮齿类动物与跳蚤的一种人畜共通传染病^[18]，并藉蚤传染给各种动物及人类，其最初反应为跳蚤咬伤部位临近的淋巴腺发炎，这就是腺鼠疫，经常发生于鼠蹊部，少发生于腋下或颈部，受感染的淋巴腺发炎、红肿、压痛且可能流脓，通常会有发烧现象。中国近代著名医学家伍连德在1910年鼠疫时提出了“肺鼠疫”概念，他通过现代医学方法确定了鼠疫是由呼吸道在人类中传播，并由此设计出防疫用的口罩（该口罩被认为是N95口罩的始祖之一）。

图 2.15 中国东北地区的医护人员合影，所有人都佩戴伍连德设计的防疫口罩。

图源自公开资料。

^[18] CDC - Ecology and Transmission. [2015-03-22]. (原始内容存档于 2019-11-25) . The bacteria that cause plague, *Yersinia pestis*, maintain their existence in a cycle involving rodents and their fleas

在所有已知烈性传染病引起的瘟疫中，鼠疫在人类社会造成的死亡人数排名高居首位。尤其始于中世纪的“黑死病”，它改变了近代早期欧洲的人口结构，它周而复始的反复出现，每一代都在肆虐流行，构成了14世纪至18世纪之间人口增长的重要障碍^[19]。爆发于1855-1959年的近代鼠疫，则被认为是“黑死病”的延续，它同样对当时位于全球经济、卫生落后地区的人类造成重要威胁。

鉴于鼠疫与当前冠病 COVID-19 同属于通过呼吸道系统传播，都是由人畜共患病引起，感染率极高，病程发展快速，病毒对人体免疫系统防御造成重大危害的世界性烈性传染病，且对两者的防疫手段具有较多相似点，所以我们将在下文重点对比鼠疫在中国与其他地区流行造成的危害，同时研究瘟疫流行中采取不同的管控措施及用药对疫病控制的影响。

1. “黑死病”的起源与传播

“黑死病”的源头无定论，有研究认为“黑死病”来自于中亚地区，譬如里海^{[20][21][22]}，也有研究认为“黑死病”来自俄国的伏尔加河流域^[23]。公元1347-1353年间在欧亚非大陆上“黑死病”横行，14世纪40年代的欧洲几乎整个沦为重疫区，是中世纪鼠疫瘟疫的世界疫区中心。这场疫情持续了几个世纪，至18世纪时鼠疫曾短暂消失，公元1855-1959年又再度爆发，此次爆发从欧洲蔓延到了世界五大洲、60多个国家和地区，亚洲的印度是重灾区之一。

通过对历史纪录中黑死病的特征纪录研究，科学家与历史学家认为14世纪开始于欧洲的“黑死病”是1855-1959年鼠疫源头。它们皆是由一种称为

^[19] 弗兰克·M·斯诺登 (Frank Snowden)：《流行病与社会：从黑死病到现在》，耶鲁大学出版社，2019

^[20] Haensch, Stephanie; Bianucci, Raffaella; Signoli, Michel; Rajerison, Minoarisoa; Schultz, Michael; Kacki, Sacha; Vermunt, Marco; Weston, Darlene A.; Hurst, Derek. Distinct Clones of *Yersinia pestis* Caused the Black Death. *PLoS Pathogens*. 2010-10-07, 6 (10). ISSN 1553-7366. PMC 2951374 . PMID 20949072. doi:10.1371/journal.ppat.1001134.

^[21] Kausrud, Kyrre Linné; Begon, Mike; Ari, Tamara Ben; Viljugrein, Hildegunn; Esper, Jan; Büntgen, Ulf; Leirs, Herwig; Junge, Claudia; Yang, Bao. Modeling the epidemiological history of plague in Central Asia: Palaeoclimatic forcing on a disease system over the past millennium. *BMC Biology*. 2010-08-27, 8: 112. ISSN 1741-7007. PMC 2944127 . PMID 20799946. doi:10.1186/1741-7007-8-112

^[22] Kohn, George C. *Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present*. Infobase Publishing. 2007. ISBN 978-1-4381-2923-5

^[23] Gibbons, Ann. Ancient DNA traces the Black Death to Russia's Volga region. *Science*. 2019-10-02

鼠疫杆菌的细菌所造成，这些细菌寄生于跳蚤身上，并借由欧洲黑鼠（*Rattus rattus*）等动物来传播。引发人畜共患病后，人类身上衣物的跳蚤与头虱成了新的传播媒介，中世纪时欧洲城市令人惊心的卫生状况及生活习惯加速了疫病的传播^[24]。近代受工业化发展影响，欧洲和北美部分城市的卫生及人民生活质量均有了极大提升，因此受 1855-1959 年鼠疫危害最大的区域普遍集中于世界经济发展较落后地区或发达国家的贫民区等。

图 2.16 欧洲“黑死病”蔓延情况。图源自网络。

2. “黑死病”在不同国家及地区造成的危害分析

中世纪时受“黑死病”波及的地区遍及欧洲、中东、亚洲，尤其在欧洲，除了波兰到德国东部一带之外，几乎整个欧洲都被鼠疫攻陷。这场瘟疫在全世界造成了大约 7500 万-2 亿人死亡，是人类历史上致死人数最多的流行病

^[24] 科學家模擬傳染病傳播，發現黑死病其實不是透過老鼠散布. TechNews 科技新報. 2018-06-15.

[25][26][27][28][29]；根据估计，瘟疫爆发期间的中世纪欧洲约有占人口总数30%-60%的人死于黑死病^[30]。

当时元代中国的部分地区同样受“黑死病”影响爆发疫情。根据《元史·五行志》中的记载，公元1352-1353年，在山西、江苏、湖北省部分州郡发生鼠疫瘟疫。尽管元末社会动乱，战争频发，但疫病只在地域内发作并未扩散至全国。

1855-1959年鼠疫主要通过蒸汽商船从海上向世界各地蔓延^{[32][33][34]}。据各方估计，此次瘟疫在全球范围内共造成1,000万-1,500万人死亡，大多数集中在印度以及印度尼西亚的人口密集地区^[31]。

图 2.17 印度防疫人员对捕捉到的老鼠抽血检验。图源自公开资料。

[25] 教科文组织：黑死病在丝绸之路上的传播给人们带来何种启示？. 联合国. 2020-04-01

[26] 研究：黑死病的感染致死有选择性. 路透社 (Reuters). 2008-01-29

[27] Plague. 美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health)

[28] 李芸. 复旦教授高晔：有关人类瘟疫的12个问题. 科学网. 2020-01-29

[29] History's deadliest pandemics, from ancient Rome to modern America. 《华盛顿邮报》(The Washington Post)

[30] Lizzie Wade. From Black Death to fatal flu, past pandemics show why people on the margins suffer most. 《科学》. 2020-05-14

[31] WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-prone Infectious Diseases (PDF). 世界卫生组织 (WHO)

中国华北、东北、察北地区因地理位置原因也被波及，但爆发的疫情都在数月或当月就被扑灭于当地。并且由于采取了正确高效地防控措施，中国地区的鼠疫结束时间比世界其他地区提前了 10 年，世界疫情直到二十世纪中叶（1959 年左右）才结束。依据世界卫生组织报告，此后世界范围内每年因鼠疫死亡人数最低降至约 200 人^{[32][33]}。

3. 受鼠疫危害较严重的国家及地区与中国防疫策略对比

除中国以外，在两次鼠疫造成的严重瘟疫中欧洲及亚洲均有不少国家遭受重创。但在选择与中国进行比较的国家时，我们决定以 16-17 世纪的英国和 19 世纪的英属印度为目标，除了因为两者都是在“黑死病”瘟疫中全球受危害极严重的地区外，我们还考虑了英国政府是作为同一统治者在不同时期应对同一疫病时采取的策略变化，这样更有助于我们分析中国政府历代疫病防治体系的核心。

在鼠疫流行期间，1665-1666 年，仅一年英国就丧失近五分之一人口，有超过 8 万人死于鼠疫；而印度的疫情则持续了近 10 年才逐渐缓和，1898-1908 年间有约 600 万人死亡。显然英国的防疫漏洞经过一个世纪的修补，在英国本土以外的地区再度遭鼠疫“攻破”。反观中国，在不同的民族统治时期，其政府防疫体系依然表现稳定。

（1）英国政府在 16、17 世纪时防控“黑死病”漏洞百出

一是缺乏有效遏制疫情扩散的隔离措施。1518 年 1 月，英国都铎王朝第二任国王亨利八世授权枢密院发布了英国历史上第一个官方的防疫文告——该文告的内容在今天看来就是隔离。但英国政府要求的隔离并不完全，早期时感染者甚至可以在佩戴标识后离开家，对违法者的惩罚也无法规支持，常有感染者违法外出导致疫情不断。1583 年，英国女王写信向伦敦市长建议建立隔离医院。由于资金短缺，直到 1603 年隔离医院才完工。隔离医院的床位有限，1665 年伦敦大鼠疫期间，仅能容纳 300 个病人，加上市政当局命令四座普通医院临时预留的 300 个床位，总共大约容纳 600 个病人。但是在当时伦敦每天死亡人数已超过 300，患者更是上千。其他各郡无力建立隔离医院，只能使用废弃的修道院或麻风病院来安置需要被隔离的病人。这

^[32] WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-prone Infectious Diseases (PDF). 世界卫生组织 (WHO)

^[33] John Frith. The History of Plague – Part 1. The Three Great Pandemics. Journal of Military and Veterans' Health. 2020-12-15

些隔离医院或隔离场所由于缺乏专业的政府机构主管，导致在严格的隔离中发生了令人诟病的非人道主义，因贫富差别产生的对社会下层的不公正对待等现象比比皆是。

二是缺乏应对疫病的医疗力量。14世纪时，英国虽然也有专门医治患者的“鸟嘴医生”，但这些医师往往没受过多少医学训练，看诊用药都极不规范，也缺乏临床诊断能力。据学者 G.L.汤森（G. L. Townsend）记载，“鸟嘴医生”会让患者在那晦暗且蟾蜍、蜘蛛遍地爬的房子“通通风”、让患者“吸点瓶装空气”，用尿液洗个澡、吃点泻药或兴奋剂等^[34]。《人类健康史》^[35]一书中则记载了一种放血疗法。早期的西医认为可以通过操纵体液来治愈疾病，生病了就从身体中放一部分血出来，病毒也可以被排除体外，所以当瘟疫肆虐的时候，“鸟嘴医生”也采用了放血的方式进行治疗，显然这对于瘟疫来说效果并不大。除此之外，当时还流行“高温杀毒法”，医生会用蒸煮病人的方式进行治疗，这往往直接导致病人死亡。

三是缺乏对“黑死病”的正确认识。中世纪时英国人无法从医学层面对鼠疫进行解释，也无法正确分析它的传播源头。因此在黑死病刚传播至欧洲时，人们普遍认为是家畜跟宠物引起了瘟疫^[36]，就把家里的宠物打死扔到街上，任由这些随意堆叠的动物尸体加剧黑死病的传播。同时，他们还怀疑黑死病可能是女巫的杰作^[37]，于是又大肆烧死被安上女巫之名的女性。另一方面，英国的统治阶级也错误的迷信“教会解释”，将鼠疫解释为神对人的规训与惩罚，鼓励民众向神祷告，而非接受正确的治疗。“鸟嘴医生”装束中的小木棒，有时也用来击打病人，意为替神惩罚罪人。此外，中世纪时欧洲还流行一本《瘟疫概论》^[38]，书中认为黑死病源自于天体运动导致的空气污染。该“著作”在当时很具权威性，被翻译成多种文字版本，引起广泛阅读，直到几个世纪后人们才逐渐发现《瘟疫概论》既不能解释鼠疫的真正成因，也不能提供有效的治疗措施，反而阻碍了鼠疫患者得到真正切实有效的医治。

^[34] 鼠疫血清的背后，躺着一亿八千七百万具尸体. 中国网. 2020-12-15

^[35] 2021-07-16, 《腾讯网》, <https://new.qq.com/omn/20210716/20210716A05D1L00.html>

^[36] 2020-02-25, 《Museum Hack》, <https://museumhack.com/black-cats-black-death/>

^[37] 吴继金. 历史上防控瘟疫的愚昧行为[J]. 文史天地, 2020(10):6.

^[38] 2019-12-19, 《Discover Walks Blog》, <https://www.discoverwalks.com/blog/paris/7-facts-about-the-black-death-of-1348-in-paris/>

图 2.18 欧洲的“鸟嘴医生”装束。图源自公开资料。

四是缺乏良好的卫生环境与生活习惯。囿于当时落后的生产方式与生产力水平，中世纪时的欧洲国家，普遍存在城市系统落后，城市管理缺乏，环境卫生恶劣等问题。民众也没有养成良好的卫生习惯，垃圾任意丢弃，饮用水常被生活污水污染。当时的教会思想认为洗澡会激发人的欲望，而人应当清心寡欲，所以不提倡洗澡。很多人因此常年不洗澡，甚至一辈子就穿一件祖传的衣服，这些都助长了各类传染性疾病的传播。

(2) 英治印度政府的鼠疫防控毁于民族矛盾与谣言

一是政府的防疫措施执行缺乏人性化。1898 年鼠疫在印度爆发后不久，英治印度政府就通过了《传染病法》，规定政府有权采取特别措施遏制疫情，处罚违反规定者，并对船舶和往来人员进行彻查。但针对印度民众的防疫检查被指责缺乏人性化。大量的房屋在防疫检查中因被认定为不宜居住遭毁坏，部分被直接拆除，居民们则被强制隔离。一些地方还发生了要求民众在公开场合脱掉所有衣物检查身体的情况，显然已经违背了医学伦理。

图 2.19 英国军警正在对印度民房开展消杀。

图源自 Indian Council on Global Relations 网站

二是政府的防疫医疗计划因谣言破产。英国政府为了阻止印度的鼠疫蔓延，召集欧洲专家们努力研制出了疫苗进行预防接种，还准备了用于隔离的传染病医院。但民间关于接种产生了各种荒谬的谣言，并有谣言指医院蓄意谋杀瘟疫病人。谣言使印度民众极度抗拒防疫医疗，同时仇视白人。位于孟买亚瑟路的传染病医院因此遭民众闯入闹事，要求释放隔离的病人；印度人追赶、殴打见到的每个白人，导致许多无辜的欧洲人受伤，至少有两名士兵被私刑处死。

三是政府对举报缺乏核实令社会撕裂。由于长期缺乏相互信任，印度人不配合殖民当局寻找和隔离患者，殖民当局只能安排军警四处搜捕感染者。这种行动除了造成恐慌，还鼓励了人们互相举报。由于缺乏对举报信息的核实，以及过度执法，一些不合群、被边缘化的人成为主要举报目标，个人私

怨也藉此发泄。这些无效的举报摧毁了人与人之间的基本信任，对阻止鼠疫蔓延，拯救生命没有任何效果

四是政府对印度当地卫生环境无妥善管理。印度当地的卫生环境问题一直没有得到有效治理。过度密集的人口，导致居民生活区垃圾遍布街头巷尾，污水横流污染饮用水。即便到了近代，1994年印度再度爆发鼠疫时，每天从苏拉特市清除的垃圾仍多达1400多吨。垃圾遍地，为老鼠的繁衍、滋生提供了有利的条件。据估计，印度城市孟买有6000万只老鼠，是该城市人口的5倍；在新德里，一些患者就是被老鼠咬了之后而染上鼠疫的。^[39]

(3) 中国的防疫管控在阻断疫源与组织医疗力量方面占优势

一是政府主导推进抗疫措施。中国历代抗疫，中央政府都非常重视，还会任命高官进入疫区统筹指挥。如在1910年鼠疫时，清代中国政府的隆裕太后任命天津陆军军医学堂副监督、原籍广东台山的槟城人伍连德担任全权总医官，负责东北鼠疫疫区防疫救治。1910年12月27日，伍连德首次对鼠疫死亡患者进行尸检，并从尸体身上发现鼠疫源头鼠疫杆菌^[40]。伍连德后来又在俄国人加工的皮毛上发现了大量的鼠疫杆菌^[41]。伍连德认为此次鼠疫属于会人际间通过飞沫和空气传播的肺鼠疫而非人鼠传播的腺鼠疫^[42]。在摸清病原后，中国不足五月就扑灭了这场鼠疫；1918年中国山西省爆发鼠疫，当地军阀阎锡山政府主持迅速成立了防疫行政机构，短短80天鼠疫即被扑灭；1949年察北地区出现鼠疫，新中国人民政府成立中央防疫委员会进行统一调度，创新设置了封锁、防疫、宣教三位一体的防疫体系，仅1个月就将鼠疫扑灭，且因疫死亡不足百人。

^[39] 94年鼠疫肆虐印度：4天50万人逃离，追其原因还是环境卫生太差！, 搜狐网, 2021-11-23, https://www.sohu.com/a/502790202_120306605

^[40] 额尔瑾：清末一场鼠疫，让东北人民付出沉重代价. 观察家网. 2020-03-07.

^[41] 開卷深讀 | 110年前肆虐東北的鼠疫，是如何被消滅的 . 上觀新聞.

^[42] 伍連德和 100 年前的東北大鼠疫 . 香港中文大學中國研究服務中心

图 2.20 伍连德博士。图源自公开资料。

二是政府设隔离所、封锁交通及时阻断疫情传播。中国政府一直有在民间设隔离所收治病患，阻断瘟疫扩散的防疫措施，疫情严重时还会对相关地区实施地域交通封锁。如 1911 年中国东北地区鼠疫，清代中国政府的隆裕太后就指定协和医学堂为鼠疫防治中心^[43]。疫情蔓延后，东北开展打鼠行动和隔离病人；哈尔滨傅家甸遭封城^[44]；同时山海关被封锁；南满铁路、东清铁路和京津铁路停止运行^[45]；在东北对当地居民广泛配发口罩；严格控制居民串门；医院根据病人病情划分为不同区域阻止交叉感染；焚烧带有鼠疫杆菌的尸体。经过一系列防疫措施后，1911 年 3 月 1 日，哈尔滨的死亡人数为

^[43] 额尔瑾：清末一场鼠疫，让东北人民付出沉重代价. 觀察者網. 2020-03-07

^[44] 1911：一個被鼠疫圍困的東北小城. 新浪網

^[45] 110 年前的東北鼠疫 伍連德四個月撲滅 建立最初的防疫體系. 華西都市報.

零。伍连德宣布解除对傅家甸的封锁。4月18日，鼠疫被彻底消灭^[46]。4月23日，隆裕太后宣布东三省鼠疫肃清^[47]。

图 2.21 中国政府在疫区设临时消毒所。图源自公开资料。

三是政府及时组织、安排有效医疗力量。中国政府历代有在各地广设医所的传统，医所平日负责当地医事管理和疾病诊疗，瘟疫发生时则及时组织专业医护开展检疫、防治及医疗知识宣传。如在 1911 年中国东北地区鼠疫中，伍连德就向清政府建议调遣医生组成医疗组深入疫区，同时向哈尔滨百姓宣传鼠疫防控知识，教他们可行的防护方法。当时遭受鼠疫的整个傅家甸被分成四个区，往来铁路安排医官实行严格检疫。当时每个区有一个首席医官、两名助手，还有卫生警察、消毒员、检查员和担架员。在瘟疫爆发前期，通过及时的开展检疫，使政府得以迅速掌握瘟疫蔓延情况作出应对，而经过专业医者及时引导民众进行疫病防护，并对患者实施正确的医药救治，也能有效减少因疫感染、死亡的人数。

^[46] 1910—1911 年的東北大鼠疫及朝野應對措施.中國人民大學清史研究所

^[47] 110 年前的東北鼠疫 伍連德四個月撲滅 建立最初的防疫體系.華西都市報.

三、中国历代针对瘟疫防治的策略梳理

通过梳理史上历次重大瘟疫爆发时中国政府的抗疫表现，发现其在瘟疫的预防、治疗、管控方面都形成了独特、有序地应对机制，具体的防疫方法也十分丰富。

（一）政府集中统一建立防疫管理系统

中国政府历代以来都是瘟疫防治中的主导者。中国古代时就已开始建立完善国家防疫管理系统，并设置边境检疫制度以控制疫情传播。如中国湖北省出土文物《封诊式》竹简中记载了在战国时期就有逐级报告传染病和对可疑病例调查的制度。宋朝的防疫管理在中国史上极具代表性。宋徽宗崇宁元年，朝廷设立安济坊^[48]，由僧人主持，疗养民间贫病者，并专设隔离病人的房间，以防传染，通过病历表来记载病人痊愈或死亡等情形，可算是中国历史上第一个由政府管理的瘟疫隔离机构。《宋会要·食货》记载，每所安济坊通常有十余间病房，病人分住，以防备传染。其内部有较为完善的管理和考核制度：“其安济坊医者，人给手历，以书所治疗痊愈，岁终考会人数，以为殿最，仍立定赏罚条格。”宋太祖时规定，所有被派往边塞的将官，都要带随行医官负责防疫和健康。到元朝时朝廷则设立了民间的医户制度，医户是政府许可能从事医疗活动的民户，户籍由太医院管理，一旦发生瘟疫，医户要参加治疗。清朝政府还设有“查痘章京”官职，专事痘疹的防疫检查。

这些由政府主导并参与管理的防疫抗疫行动使物资及人员调配更为高效、有序。重要的是，政府往往能根据民众反馈及时调整地方瘟疫防控策略。如宋神宗年间虔州发生瘟疫，人们主动追根溯源发现是上游水源污染问题，时任虔州知州的刘彝了解情况后，通过雨污分离的方式建立了著名的福寿沟^[49]，以此确保污水远离生活区，最终有效地遏制了瘟疫的肆虐。与此同时，政府主导还对主管抗疫的地方官形成监督、督促的作用，使其在压力下不敢轻易懈怠。民众看到政府的重视，自然对抗疫更有信心，配合度更高，使防疫工作执行更为畅顺、有效。

[48] 甄尽忠. 论宋代安济坊的设置与管理[J]. 河南社会科学, 2010(6):3.

[49] 韩毅. 宋代瘟疫防治及其特点[J]. 社会科学战线, 2020(6):12.

（二）政府注重有效落实隔离措施

中国对传染病的防治主要提倡“治未病”，即采取相应的措施，防止疾病的发生发展。体现在瘟疫防治中就是重要的“隔离”措施。秦朝时有规定，一个地方如果出现了传染性疾病，地方上的典甲要迅速上报，上面会专门派医生来检查和治疗，并对病人采取隔离措施。《云梦秦简·疠》记载：“某里典甲诣里人士伍丙，告曰：‘疑疠。来诣。’讯丙，辞曰：‘以三岁时病疠，眉突，不可知，其可病，无它坐。’令医丁诊之。”这段记载表明，当时关于传染性疾病已经有了报告制度，而且执行得较为严格。所谓“疠”，通常指的是瘟疫。到晋朝时，朝廷已经有了更详细的隔离制度。《晋书·王彪之传》记载：“永和末，多疾疫。旧制，朝臣家有时疾，染易三人以上者，身虽无病，百日不得入宫。”当时的隔离制度较为严格，大臣家中有传染性病人且超过3人，即便大臣本人没有病，也得在家中隔离，时间长达100天。清朝时，天花在全世界范围内流行。为对抗这种俗称“痘疮”的烈性传染病，清政府制定了许多“避痘”制度，其中规定如果遇到天花流行，应把避免与患病者接触作为第一原则，其他制度规定都要为此“让路”。比如隔离回避与朝廷礼仪方面的规定发生了矛盾，可以放弃“祖制”。清太祖努尔哈赤有个孙子名叫巴喇玛，染上了天花，患病期间无人前往探望，24岁就死了，死后也无人前往吊丧，丧事一切从简。

此外中国对瘟疫中病歿尸体也有科学的处理方式。《周礼》中记载，自先秦时期，就有官府组织人员处理因传染病死亡的尸体^[50]，以防止瘟疫的传播。而到了南朝梁武帝时期，郢城爆发了大规模的瘟疫^[51]，面对满城因瘟疫而死的无名尸体，朝廷立刻派遣人员及时给死者赐棺器盛殓，有效阻止瘟疫的进一步扩散。唐朝时期，更是对瘟疫时期的尸体掩埋十分重视^[52]，唐太宗曾专派使者沿城巡行，发现尸骸迅速掩埋，并下令，死者尸体一定要家人掩埋，无人管者，由地方官负责安置。

（三）政府重视中医药疗效

中国历代重视医者，注重对医者的培养及医药研发，如历代政府均设太医院，负责管理国家医政及医学教育。近代以后，世界上西医逐渐成为主流，

[50] 唐元. 先秦时期文献记载的瘟疫认知与管理应对举措[J]. 防灾科技学院学报, 2021, 23(2):7.

[51] 王亚利. 魏晋南北朝灾害研究[D]. 四川大学.

[52] 在医疗技术落后的古代，古人是如何控制疫情的呢?. 网易. 2022-03-29, <https://www.163.com/dy/article/H3KN69BO054391ZM.html>

但中国政府仍未轻视中医。根据 2019 年中国国家中医药管理局的报告文件，2019 年中国的卫生机构中中医类医疗卫生机构(包括中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所及隶属于卫生部门的中医类科研机构)达到 65,809 个，与 2018 年的 60,738 个相比，增加了 5,071 个，增幅为 8.3%，占全国卫生机构总数的 6.5%，高于 2018 年的 6.1%。

由于中国政府对中医的重视，众多经典中医药方被运用于现代对瘟疫的防治中：

东汉名医张仲景的中医名著《伤寒杂病论》，其中记录的麻杏石甘汤、白虎汤、小柴胡汤、麻黄附子细辛汤、半夏泻心汤等，都具有良好的退热、止咳、抗炎、抗病毒作用，在现代冠病临床治疗中被用于帮助解决患者的体温持续不降的问题，其清肺止咳平喘的疗效，又可化解冠病患者咳嗽不止，呼吸困难的症状，还能有效减轻患者系统性炎症反应综合症；

晋朝名医葛洪在《肘后备急方》^[53]中阐述了自己对于瘟疫的看法和疗法，并详细记载了多种预防治疗瘟疫的方剂，包括使用艾叶、苍术、制附子、制川乌、桔梗、细辛等制成的老君神明白散，以及辟瘟疫药干散、度瘴散、辟瘟病散等，都能够有效抑制肺部炎症，改善肺功能作用，至今仍有良好的实用效果；

明崇祯 15 年，南北直隶、山东、浙江等地域鼠疫横行，医生吴又可及时发现疫情传播途径，提出佩戴纱巾预防传染的方法，调整中药配方，并撰写《瘟疫论》^[54]，非典时期，他的成方“达原饮”作为中国卫生部推荐中药方，在各大药店中熬煮，他对流行感冒的辩证和用药也是现代光谱抗病毒中成药连花清瘟胶囊的重要支撑（连花清瘟胶囊是当前应对冠病 COVID-19 的重要治疗药物）。

（四）政府向民间普及瘟疫知识

古代中国政府向民间传播预防疾病相关知识的方式非常丰富。战国时期的中医著作《黄帝内经素问》以对话的形式讲述了很多预防疾病的常识和方法。唐朝政府将瘟疫预防知识和简单药方刻录在石板上，放置于病坊、村坊和路边，以供民众紧急情况时了解使用做法。宋代以后，由于雕版印刷术在

[53] 事关儿童新冠中医治疗，河南首次发布！.健康界.2021-11-19.
<https://www.cn-healthcare.com/article/20211119/content-562856.html>

[54] 张雯迪, 岳冬辉. 吴又可《温疫论》治疫思想及其对新型冠状病毒肺炎防治的启示[J]. 长春中医药大学学报, 2021, 37(3):3.

社会领域的广泛应用，使得政府可以出面编辑医书，校勘前代医学著作，并大量刊印颁发至全国，让各地大夫有章可循，也使民间防疫水平得到了大幅提高。

与此同时，政府的抗疫政令也通过防疫普及得到民众理解与支持，尤其在推广疫苗及防治药物方面，有效避免了民众因担心副作用而拒绝接种接受的问题。

四、中国防疫策略在现代冠病防治中的应用体现

尽管 2019 年，中国政府在未知的情况下应对突然来袭的冠病病毒，但仍在付出巨大代价和牺牲的情况下，有力扭转了疫情局势，仅用一个多月的时间就初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用 3 个月左右的时间达成了武汉、湖北地区冠病疫情防治的“清零”目标，维护了本国人民生命安全和身体健康，同时也为维护地区和世界公共卫生安全作出了重要贡献。

截至 2022 年 5 月 30 日，中国大陆共有确诊病例 121 万，死亡 5226 人，世界同期数据为有确诊病例 5.29 亿，死亡 629 万人。

图 4.1 中国大陆确诊病例及死亡人数统计（截止 2022 年 5 月 30 日），图源自公开资料

图 4.2 世界确诊病例及死亡人数统计（截止 2022 年 5 月 30 日），图源自公开资料

（一）中国政府制定最高领导决策及高效执行应对机制

在应对冠病疫情上，中国政府延续了前代由政府主导抗疫的策略，制定出被称为“最高领导决策”的机制，即以中央政府的国家和军队最高领导人为统帅，对全中国的抗疫行动做集中统一的领导，从不同领域、不同角度对做好疫情防控工作提出明确要求，同时由国务院向疫情严重的地区派中央指导组，加强统一领导、统一指挥、统一行动。

此外中国政府还制定了高效执行应对机制，主要统筹调度全国用于抗疫的财政支出、基本建设、医疗人力资源、科技人员、医疗防护设备物资、交通运输保障、供电供气、医院污染物处理、城市食品日用品供给等后勤保障工作。该机制明确了中央指导组的工作，即除了对疫区“源头防控、患者救治、物资保障”的防疫工作落实进行专业指导外，还需检查督导当地防疫各项工作及措施的执行情况；对于当地的政府，则需确保中央政府的抗疫部署落实到位，并根据当地疫情具体实际，确定并发布和调整疫情防控应急响应等级，履行属地管理责任，组织地方防控救治和排查检测，严格落实各项隔

离规定，加强信息登记和健康管理，准确统计疫情数据信息并及时上报协调机制汇总，保障生活必需品生产供应等工作。

（二）中国政府实施疫区社会隔离和交通管控

中国是一个超大规模人口流动社会。以传统隔离方式为主的非医疗干预是阻断重大疫情蔓延的最基本和最有效手段。面对冠病疫情的暴发，中国采用的策略是“上游堵截、全面防控”，即对“重灾区”实施“封城”和“停运”，非疫情严重地区实施分级交通管制，以多种手段避免人员聚集和交叉感染，把社区隔离作为阻断病毒的基础性防线。以此同时，加强以流行病学调查为核心的排查、检测和监测，对切断病毒传播链条和对患者实施及时救治。建立动态管理体系，实行分区域排查、阶段性调控、推出“健康码”出行模式等。再结合进行深入流调工作，对“四类人”——确诊患者、疑似患者、发热患者、密接人群——甄别分类处理。

中国政府这种超常规的社会隔离措施和灵活、人性化的社会管控，阻断了病毒的大面积扩散，成为遏制疫情在全国蔓延的最关键因素。

（三）中国政府重视中医药的治疫疗效确保救治

世界各国在遭遇冠病初期，普遍出现因疫情骤然集中暴发导致医疗资源严重挤兑，患者不能得到及时救治，不仅导致病毒扩散也直接造成高死亡率的情况，这是抗击疫情初期的最大挑战。中国政府对此制定的诊疗策略是“把救治作为重中之重”，坚持“生命至上”，特别是明确了“应收尽收”、“早诊早治”、“集中收治”和“中西医结合”的方针，分级设置医院和按病情分级分类分流救治轻、中、重症患者，同时实施免费治疗解除患者后顾之忧，避免因看不起病而导致病重死亡和扩大传染源，大幅度降低感染率、死亡率。重点是中国传统中医药也以“治未病”、“辨证施治”、“多靶点干预”优势全程参与，有效提升了冠病的治愈率。

从中医治疗冠病数据来看，以冠病疫情最严重的 2020 年为例（以下数据为阶段性数据，非全年数据）：武汉江夏方舱医院（武汉唯一由中医接管的方舱医院）收治的 567 例冠病患者以宣肺败毒汤和清肺排毒汤为主，配合颗粒剂随症加减，有的辅以太极、八段锦和穴位贴敷等，没有一例患者转为重症，没有一例患者出舱后复阳。而硚口方舱医院收治的 330 例患者，几乎未予以中药治疗，后有 32 例患者转成重症。中医的重症转化率为 0，西医的

重症转化率近 10%；湖北省中西医结合医院首批 52 例患者（普通型 40 例，重症 10 例，危重症 2 例），分为中西医结合治疗组 34 例，单纯西药治疗组 18 例。数据分析显示：中西医结合组与西药组相比，临床症状消失时间减少了 2 天，体温复常时间缩短了 1.74 天，平均住院天数减少了 2.21 天。中西医结合组 2 例患者从普通型转为重症，单纯西药组 6 例转为重症。临床治愈率中西医结合组，较西药组高 30%；北京地坛医院冠病患者纯中药治愈率达 87.5%，中西医结合治愈率高达 92%；江西省确诊病例 925 例中，878 例经过纯中药或中西医结合治疗的患者中 719 例病情好转，有效率达 82%；239 例治愈出院患者中有 218 名患者通过中西医结合方法治疗痊愈出院，占比达 91%；广东中医团队累计在湖北省中西医结合医院收治了 124 例，其中重型或危重型人数达 116 例，经中医药为主的中西医结合治疗，症状明显改善的有 112 例，在两周治疗期内，出院或达到出院标准的 50 例，短期治愈比例 40.3%，是武汉实力最强劲的协和、同济医院平均 10.7% 的短期治愈率的 4 倍，数据明显显示中西医结合治疗冠病的治愈率超过了单纯依靠西医治疗的治愈率。此类中医治疗冠病的案例、数据比比皆是，充分证明了中医在治疗冠病方面的明显优势，这也是为什么中国在面对突如其来的冠病疫情时，能够在最短时间内有效遏制病毒传播并控制疫情扩散的原因之一。

另外，中国临床试验注册中心（世卫组织国际临床试验注册平台一级注册机构）已有 859 项中国冠病临床研究注册，其中 213 项与中医药相关。总体来看，与未给予中药干预的患者相比，服用该药的患者症状恢复时间更短。21 项研究表明，中药有助于缩短核酸转阴时间；另有 43 项研究表明，中药能够减少非重症患者转重的比例。与这一发现一致的是，另一项非盲、集群随机试验纳入了 408 名轻型患者，并用另一种中药颗粒剂治疗，降低了患者转重的可能。在整个研究中，未发现与中药相关的严重不良事件。2022 年 3 月 31 日世卫组织官网发布了世界卫生组织“关于中医药治疗冠病专家评估会”的报告，来自世卫组织 6 个区域的 21 名国际专家参加了评估会，会议报告指出：中药能有效治疗冠病，降低轻型、普通型病例转为重症，缩短病毒清除时间，改善轻型和普通型患者的临床预后。报告同时鼓励成员国考虑中国形成并应用的中西医结合模式有效管理当前疫情。以上的临床试验和评估结果说明了中医治疗冠病的方法得到了世界性官方组织专家的认可和推广。

（四）中国政府以公开宣传取得社会共识推动全民抗疫

中国政府认为，应对冠病这样的重大疫情，及早在全社会形成正确认知和推动公民自觉行动至关重要。因此他们坚持及时向公众发布疫情信息，通过建立日常新闻发布机制、启动疫情数据日报制度、依法适时订正病例数据、创新使用和实时更新“疫情地图”等措施，将持续、清晰、重要的信息进行及时、实时发布，让国民及时全面了解政府应对疫情的方针政策和战略举措，把“公众充分知情”作为构建政府与公众之间良性沟通互动和形成强大社会共识的重要前提。另一方面，通过普及防控科学知识，以主流媒体加强舆论引导提供舆论支持，调动公众基于社会责任感和对政府的信任感形成的积极性，投入到对疫情的全民抗击之中，形成“万众一心、众志成城”的“人民战争”局面。紧紧依靠人民，是中国抗击疫情的重要经验^[55]。

（五）中国政府保障抗疫药品研发并推广疫苗接种工作

中国政府对冠病的治疗药物及疫苗研发非常重视。根据中国国家统计局 2022 年 2 月公布数据显示：根据初步测算结果，2021 年中国全社会研究与试验发展经费投入（以下简称“研发投入”）达 27864 亿元，比上年增长 14.2%，增速比上年加快 4.0 个百分点，延续了“十三五”以来两位数的增长态势。2021 年，中国研发投入与国内生产总值之比达到 2.44%，比上年提高 0.03 个百分点。世界知识产权组织 2021 年发布的全球创新指数显示，中国科技创新能力在 132 个经济体中位列第十二位，较上年再提升两位，稳居中等收入经济体首位。另外，2021 年中国研发经费投入中，基础研究经费为 1696 亿元，比上年增长 15.6%，增速较上年加快 5.8 个百分点，恢复到疫情前两位数的增长水平。基础研究经费占研发经费比重达到 6.09%，比上年提高 0.08 个百分点。^[56]

在冠病治疗药物研发方面，截至 2022 年 5 月 8 日，中国已批准 6 个冠病治疗药物上市（包括附条件批准），包括冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗和罗米司韦单抗注射液、1 个化学治疗药物以及中药“三方”（清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒）上市；批准中药“三药”（金花清感颗粒、连花清瘟胶囊和颗粒、血必净注射液）增加冠病相关功能主治。与

^[55]《抗击新冠肺炎疫情的中国实践》报告全文，2020-4-21.

<https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgdanang/chn/igdt/t1782901.htm>

^[56]去年我国研发投入约 2.79 万亿元 基础研究经费比上年增长 15.6%，人民日报，2022-02-09.

http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/09/content_5672642.htm

此同时，由中国研发的小分子口服药 VV116 已在乌兹别克斯坦获批上市，临床前的研究显示，它对阿尔法、贝塔、德尔塔和奥密克戎病毒变异株均表现出抗病毒活性；另外两款小分子药物阿兹夫定和普克鲁胺也正在开展多项全球多中心 III 期临床试验。此外，2022 年 5 月 10 日，中国的冠病治疗新药“千金藤素”还获得国家发明专利授权。研究数据显示，该药物抑制冠病毒的能力在所有人类发现的冠病毒抑制剂中排名靠前。^[57]

在冠病毒疫苗研发方面，截至目前，中国国家药监局已应急批准 34 个冠病毒疫苗品种进入临床试验，包括 8 个灭活疫苗、11 个重组蛋白疫苗、4 个腺病毒载体疫苗、10 个核酸疫苗、1 个流感减毒活载体疫苗，覆盖了全部 5 条技术路线。其中国药中生北京公司灭活疫苗、国药中生武汉公司灭活疫苗、北京科兴公司灭活疫苗、天津康希诺公司腺病毒载体疫苗、安徽智飞龙科马公司重组蛋白疫苗（CHO 细胞）已获批附条件上市，还有多个疫苗正在境外开展 III 期临床试验。^[58]此外，2022 年 5 月 9 日，由国药集团中国生物北京生物制品研究所奥密克戎株冠病毒灭活疫苗序贯临床试验在湖南省启动。这是继 5 月 1 日该疫苗在浙江省杭州市启动空白人群接种后，首次在已接种冠病疫苗的人群中开展奥密克戎毒株冠病疫苗序贯临床研究，也是目前全球人数最多、启动最早、设计全面的奥密克戎毒株冠病毒灭活疫苗序贯临床。

在保障全民疫苗接种方面，中国政府也取得了极佳的成效。截至 5 月 22 日，中国全国累计报告接种冠病疫苗 33 亿 7109.6 万剂次，接种总人数达到 12 亿 8894.7 万，已完成全程接种 12 亿 5487.5 万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的 91.42%、88.01%。完成加强免疫接种的有 7 亿 7138 万人，其中序贯加强免疫接种 3589.6 万人。60 岁以上老年人接种覆盖人数达到 2 亿 2918.7 万人，完成全程接种 2 亿 1723.2 万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的 86.8%、82.3%。完成加强免疫接种 1 亿 6690 万人。^[59]

^[57] 深度关注 | 科技防治：与新冠病毒变异竞速，中央纪委国家监委网站，2022-05-20。
https://www.ccdi.gov.cn/toutiaon/202205/t20220520_193797.htm

^[59] <http://www.gov.cn/xinwen/gwylflkjz197/index.htm>，中国国务院联防联控机制权威发布，2022 年 5 月 23 日，中国政府网

结 论

通过对历代中国政府防治瘟疫采用的策略进行梳理分析，我们发现中国政府在制定抗疫预案时方向非常明确：做足预案、有效隔断、保障治疗、稳控民生，这也是他们最核心的抗疫原则。更重要的是，中国政府的抗疫政令推行与实施非常高效。这得益于该国政府始终在抗疫行动中保持主导地位，得以及时调整抗疫策略，把控全局。与此同时，中国民众对政府也有足够的信心与信任，由此全国形成了自上而下，上下呼应的一体化态势，使抗疫目标得以尽早实现。

此外，中国还拥有历史悠久、博大精深的中医药文化。中医特殊的治疗思路，使其从人类身体免疫系统本源出发，通过调动人体机能，强健人体免疫的方式，提高人体预防及对抗各种疾病的能力。这与西医的治疗思路差异极大，却又能融汇贯通。因此我们在接受中西结合疗法，用作治疗未知、新生传染病，如非典、冠病时，常能收获令人惊喜的治疗效果。

通过这次调查，我们希望能令世界各方明白一个事实：应对当前世界日益严峻的冠病疫情，事关人类的生存与延续，我们必须基于历史事实，抛弃地域成见，杜绝政治操弄，承认中国政府当前推行的“社会清零”策略在遏制冠病流行方面获得的成效，认可中国中医药在冠病防治方面取得的成绩，学习借鉴，扬长避短。

历史无数次告诉人类，对于瘟疫防治只有从大局出发，执行严格、严谨地防控防治策略一条路，任何存有自私、侥幸、轻视的心理只会“食苦果”，让人类族群付出惨痛代价。